

А.Е. Городецкий¹

РАЗВИЛКИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: ОТ ПАТЕРНАЛИСТСКОГО К СОЦИАЛЬНОМУ ПРОВАЛУ В ЭКОНОМИКЕ*

Ключевые слова: социальная политика; социальный провал, наука, образование, постпандемический мир.

С точки зрения экономической теории, реальной экономики и экономической безопасности, социальной политики, важно указать, что в системе стратегических приоритетов мало акцентировать внимание только лишь на дифференциации доходов и имущественном неравенстве. Проблема, как мы полагаем, гораздо шире.

В современном экономическом мышлении, языке концептуальных и нормативных методических документов понятия качества и уровня жизни как-то незаметно вытесняют проблему человека. Это переходит в методы и меры практической политики, под-сознательное сведение всей глубины гуманитарной и социальной стороны системы мотиваций и стимулов к факторам доходов и богатства. В этом же контексте трактуется и тема социального неравенства, которое в сегодняшней действительности принимает глобальный характер.

Нам представляется, что объектом и предметом теоретического дискурса должен быть всё же Человек, его интел-

лектуальный и физический потенциал, безграничность их развития и совершенствования. Личность — в единстве и бесконечном разнообразии её потребностей, желаний, интересов, способностей, умений, навыков, стремлений познавать и осваивать окружающий мир. Человек — как действительно реализованная и постоянно утверждающая себя в созидании творческая личность.

Именно такой человек есть высшая цель жизни, развития и безопасности. В этом качестве он становится фундаментальной целью социального государства, стратегическим приоритетом динамичной и высокопроизводительной экономики, государственной экономической политики. В этом смысле он есть по определению и предназначению носитель ценностных, мотивационных и стимулирующих качеств, генерирующих цивилизационно-культурный, экономический, социальный и научно-технический (технологический) прогресс. Поэтому все те условия, формы и сферы деятельности (наука и образование, просвещение; культура; демография и

¹ **Городецкий Андрей Евгеньевич**, доктор экономических наук, профессор, руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» Института экономики РАН, Москва, Россия (aegorod@mail.ru).

* **Цитирование:** Городецкий А.Е. (2020). Развилки социальной политики государства: от патерналистского к социальному провалу в экономике // Вопросы политической экономики. № 4 (24). С. 82–105
DOI: 10.5281/zenodo.4422731 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422731>)

здравоохранение; физическая культура и спорт; материальные условия жизни, дом и домашнее хозяйство (крыша над головой) с современным бытом и «интернетом вещей») есть жизненно необходимая и достаточная (общественно необходимая) социально/культурно/экономическая инфраструктура развития и безопасности, формирования личности, реализации её человеческих, социальных, политических и экономических прав (Городецкий, 2019. С. 13–25).

С точки зрения состояния и динамики социально-экономического положения граждан, отдельных социальных групп, важно понимать их взаимосвязь с характером и основаниями социально-экономической политики государства. Основания современной социальной политики определяются конституционными положениями, во-первых, о правах и свободах граждан, закрепленных в Конституции РФ (Статьи 17 Конституции РФ) и о социальном характере российского государства (Статья 7 Конституции РФ).

Характер развития социальной политики на длительных горизонтах позволяет говорить об объективных вызовах и угрозах экономической безопасности, связанных с качеством и уровнем жизни граждан Российской Федерации¹.

¹ Это было зафиксировано и в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, пп. 20–23, конкретно:

- 20) усиление дифференциации населения по уровню доходов;
- 21) снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала;
- 22) усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации;
- 23) недостаточность трудовых ресурсов, связанная, в том числе, с долговременными деформациями в демографической сфере, ошибками в сфере миграционной политики, попытками решить дефицит рабочей силы путем внутренней и внешней, легальной и нелегальной миграции де-

В этой связи в составе целей, основных направлений и задач государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности (раздел III) (О стратегии..., 2017) сформирован широкий круг положений, определяющий стратегические ориентиры в области повышения уровня и улучшения качества жизни населения (п. 6) (О стратегии..., 2017).

Хронология моделей социальной политики выглядит следующим образом:

- 90-е годы: демонтаж социально-экономической и культурной инфраструктуры социалистического государства, «дикий капитализм» и хаос в социальной сфере со всеми вытекающими последствиями для общества, граждан.
- 1-е десятилетие 2000-х годов: институциональные реформы, затронувшие самые основания государственной власти и государственного управления, включая законодательство о демонетизации льгот, реформы бюджетного сектора, реформы образования, науки, здравоохра-

шёвой и малоквалифицированной рабочей силы из трудо-избыточных российских регионов, государств Центральной Азии, стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. И, наоборот, в страны Запада мигрирует высококвалифицированная рабочая сила, и эти тенденции в последние годы усиливаются. В то же время попытка стимулирования возвращения на Родину соотечественников, которые, как правило, отличаются высоким уровнем образования и культуры, владением современными профессиями, высокой квалификацией, пока не приносят ощутимых успехов. То же относится к нашим бывшим согражданам по СССР. Уезжающие из своих государств предпочитают, в случае эмиграции, высокоразвитые и благополучные страны Запада. Практика показывает неустойчивость таких методов решения проблем дефицита трудовых ресурсов, в том числе в виду циклических экономических факторов, геополитической нестабильности, а в последний год — и в ситуации пандемии коронавируса COVID-19. (О стратегии..., 2017).

нения, культуры, ЖКХ, их противоречивый, в том числе, и негативный характер и социально-экономические последствия.

- Сдвиги в социальной политике, связанные с конституированием проектно-стратегических методов государственного регулирования в социальной сфере (приоритетные национальные стратегические проекты середины 2000-х; майские 2012–2018 гг. и 2018–2024 гг.) (Указы..., 2012; Указ..., 2018). Они дали толчок определенным подвижкам. Но они не устранили фундаментальных причин неудач. Постановка задачи выглядит следующим образом: это текущие трудности переходного характера или провал модели социальной политики?
- Отметим, что новый корпус поправок по вопросам социальной политики закрепленный в Конституции Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, возвращает институты социального государства в социально-экономическую систему Российской Федерации. Они получают конституционное закрепление и гарантии реализации. Но перезапуск реальных механизмов их функционирования всё равно будет оставаться на повестке дня.

О социальных провалах государства

В экономической теории государства, разрабатываемой в Институте экономики РАН, сформулированы понятия изъятий и провалов смешанной экономики, в которых центральное место занимает государственный (патерналистский) и управленческие провалы государства (Гринберг и др., 2000; Гринберг и др., 2013; Рубинштейн,

2017; Рубинштейн и др., 2018; Рубинштейн, 2019; Экономическая теория..., 2020). Эти феномены характеризуют ряд долговременных фундаментальных негативных трендов в деятельности государства и госуправления, связанных с капитальными ошибками в стратегическом целеполагании, дезориентации систем государственного стратегического планирования и управления, субъективными пороками в деятельности политических и управленческих элит (чиновничества) и чреватых масштабными потерями благосостояния общества.

В социальном плане это ведёт к образованию деформаций в социальной структуре общества (её архаизация и примитивизация, контрасты социального неравенства, антагонизмы между властью/элитами и обществом, большинством его страт), резкому падению уровня и качества жизни; эрозии социальных институтов и отраслей социально-экономической инфраструктуры, укоренению оппозиционных настроений и рискам роста протестно-конфликтного потенциала.

Кризис среднего класса в 2000-е годы принял глобальный характер (Барбанов и др., 2020; Журенков, 2019; Коровкин, 2020; Птицын, 2011). Он начинался ещё в 80-е годы, продолжился после распада мировой социалистической системы в связи с исчезновением необходимости идеологического и социального противостояния с СССР и обострился в условиях общего кризиса мирового экономического порядка, вступления в переходную эпоху развития. Но особенно современные тренды затрагивают российское общество. Российский средний класс, не успев возникнуть в тучные «нулевые» начала 2000-х, претерпел чувствительные потрясения и в процессе социальных и ин-

ституциональных реформ, и в кризисные и посткризисные годы второго 10-летия 2000-х. Проблемы нарастающего неравенства, сопровождающего кризис среднего класса, стали предметом обсуждений на экономическом форуме Давос — 2020, где они названы острой глобальной проблемой XXI века² (Сангокойя, 2020; Фаляхов, 2020).

При этом количество субъективно причисляющих себя к среднему классу людей падает. Согласно «Потребительскому индексу Иванова» Sberbank CIB с 2014-го по 2018 год доля причисляющих себя к «среднякам» упала с 60% до 47%, доля оценивающих свои доходы ниже среднего выросла с 35% до 48% (Краснушкина, 2019).

В социологическом агенстве «Ромир» отмечают, что потребление в России начало стагнировать еще до начала кризиса 2014 года — в середине 2013-го. С этого же момента россияне начали активнее экономить, применяя различные модели.

Для среднего класса характерно более заинтересованное и ответственное в сравнении с иными социальными группами отношение к вложениям в образование, науку, здравоохранение, культуру, жильё, финансовые услуги, спорт, досуг и отдых. Здесь иное отношение к сбережению, иная структура потребления. В кризисные 2013–2015 годы эти расходы практически не развивались: средний класс их тоже «оптимизировал»: секвестировал в периоды ухудшения конъюнктуры, в более благоприятные годы — стабилизировал.

Проблема дифференциации доходов в стране куда более сложна и системна, чем это подчас принято думать. Экономист Томас Пикетти в своем исследовании о природе капитала в XXI веке показал, что за последние 25 лет

кумулятивный реальный рост доходов для верхнего 1% по доходу составил 400%, для бедного был отрицательным, а для человека из срединных слоев — от 0% до 10% (Краснушкина, 2019, Пикетти, 2015а; Пикетти, 2015b; Пикетти, 2019). Отметим, что тема социального неравенства не раз за последние годы привлекала внимание как зарубежных, так и российских исследователей (Аджемоглу и др., 2019; Капелюшников, 2020; Миланович, 2014).

За последние 20 лет благосостояние российских граждан складывалось по-разному. На фоне нефтегазового процветания, вплоть до глобального экономического кризиса, доходы населения хоть и неравномерно по годам, но всё же росли. Погодовой рост резко упал в период глобального экономического кризиса 2008–2009 годов. А, начиная с 2014 года доходы и вовсе ушли в минус. Интересно, что за вычетом 2013–2014 годов, когда произошёл всплеск роста цен, понижательная динамика доходов шла на фоне тенденции снижения инфляции³.

Согласно исследованию Global Wealth, проведенному международной консалтинговой компании BCG, доля долларовых миллионеров в России с состоянием более 100 миллионов долларов, составляет цифру порядка 40%. Здесь мы абсолютные лидеры: в среднем по Восточной Европе они составляют 28%, а во всем мире — 12%.

³ Федеральная служба государственной статистики. Социальное положение и уровень жизни населения России 2019 г. По данным раздела «Дифференциация доходов и бедность» [Электронный ресурс — https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_44/Main.html];

Как менялись реальные доходы россиян последние 20 лет?

[Электронный ресурс — <https://zen.yandex.ru/media/fingeniy/kak-menialis-realnye-dohody-rossiian-poslednie-20-let-5eb176677196c61aab11a228>].

² <https://www.kommersant.ru/doc/4243130>.

Далее следуют граждане с состоянием до 250 тысяч долларов (39%). 20,9 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума (живут за чертой бедности) (Shorrocks, Davies and Lluber, 2020). По данным Росстата, в 2019 году 2,9% россиян имеют начисленную заработную плату менее 11 тыс. 280 рублей — минимального размера оплаты труда (МРОТ). По статистике больше всего россиян (19,5%) получают зарплату в размере 22,5 — 31,6 тыс. рублей. На втором месте зарплаты в диапазоне 31,6 — 40 тысяч (19,5%), на третьем — 40–50 тысяч (12,1%) (Shorrocks, Davies and Lluber, 2020; Ткачёв, 2020; Хвостик, 2019). Среднедушевые месячные денежные доходы населения для четверти граждан находятся в диапазоне от 10 до 19 тысяч рублей. 12% населения живут на доход меньше 10 тысяч рублей (Валуйская, 2019). Доклад Global Wealth Report получил неоднозначные оценки как в научном сообществе, так и в блогосфере. Но отношение к социальным контрастам в России и здесь отражает хоть и дискуссионные (по мнению некоторых экспертов, весьма тенденциозные), но характерные взгляды и оценки на размах неравенства в российском обществе.

Естественно, что в условиях грянувших одновременно пандемии и экономического кризиса ситуация с доходами только ухудшается. Реальные денежные доходы, по оценке Росстата, во II квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 7,7%, в I полугодии 2020 г. по сравнению с I полугодием 2019 г. снизились на 3,1%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во II квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим пе-

риодом предыдущего года снизились на 8,0%, в I полугодии 2020 г. по сравнению с I полугодием 2019 г. снизились на 3,7%⁴.

Ситуация сегодня следующая: имеется немало признаков социального провала во взаимоотношениях власти — общества — бизнеса, его пагубного воздействия на устойчивое социально-экономическое развитие общества, все сферы российской жизни.

Некоторые черты социального провала:

- Социальный провал складывается как равнодействующая и интегральный результат цепочки провалов, описанных в экономической теории государства.
- Это рыночные провалы, в том числе рукотворные, как следствие идеолого-политического, навязываемого, принудительного культа рынка (от культа плана — к культу рынка, в равной мере и религиозно-догматического, и корыстно-мотивированного). Они переплетаются с патерналистским и институциональным провалом как следствием определённой модели административных и социальных реформ и неверно сформулированных целей институциональных преобразований в 2000-е годы.
- Управленческий провал: административные реформы стимулировали и увенчивали усилия по неолиберальной деконструкции государства и государственного управления. Они не продемонстрировали качественный скачок в эффективности государственного управления. А децентрализация и делегирование

⁴ Росстат. Информация о социально-экономическом положении России — 2020 г. [Электронный ресурс — https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm].

части пресловутых избыточных и дублирующих функций саморегулирующим организациям ожидаемого эффекта не принесла.

Накопленный эффект провалов различного вида (государственный, патерналистский, институциональный, управленческий) в его российской ипостаси проявляется в ползучем свертывании социального государства, сужении сферы бесплатных и льготных общественных благ, долговременных тенденциях первоочередных рестрикций социальных расходов госбюджета в периоды экономических и финансовых трудностей, превращении в сегмент рыночных услуг значительной части отраслей и учреждений образования, здравоохранения, культуры, науки, ЖКХ. Сюда же вписывается монетизация льгот, проведенная в начале 2000-х годов, которая больно ударила по работникам бюджетного сектора экономики, особо — по незащищенным слоям общества. Она немало поспособствовала разрастанию коррупции в государственном управлении, правоохранительных органах, вооруженных силах, в тех же социально-культурных видах деятельности. Сложилась чувствительная деформация в структуре занятости, на рынках труда, поскольку социальные реформы простимулировали отток высококвалифицированных специалистов в частные фирмы в медицине, образовании, частные охранные предприятия, частную адвокатуру.

На аутсорсинг в некоммерческие организации (НКО) были переданы значительные объемы государственных социальных обязательств. Сделано это было по образцам англо-саксонских моделей позавчерашнего дня, что также не способствовало повышению исполнения этих функций. Передача компетенций в области социального

регулирования на региональные и муниципальные уровни осуществлено без соответствующей передачи ресурсов материально-финансового обеспечения этих компетенций.

Социальное неравенство в отношении образования, просвещения, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, сужение их доступности по мере расширения платности ещё более усугубляет все проблемы общественного неравенства. Оно лишает человека шансов на будущее и подрывает равенство возможностей для граждан, консервирует отсталую социальную структуру общества, снижает социально-профессиональную мобильность, размывает и без того незначительный средний класс.

Надежды и ожидания каких-либо позитивных системных изменений в экономическом курсе (а не имевших место периодических «затыканий» возникающих социальных дыр, предвыборных в канун выборов посулов, побрякушек и подачек населению), нежелание законодательной и исполнительной власти слышать голоса своих сограждан несет в себе реальные угрозы разочарования, утраты доверия и взаимопонимания, терпения, в конце концов, взаимного отчуждения государства и общества.

В системе национальных целей и стратегических задач одним из важнейших является направление образования и науки. Оно критически важно не только с точки зрения обеспечения должного качества жизни граждан, но и широкого спектра модернизационных вызовов, экономического роста, научно-технологического рывка. Задачи в этой части стоят более чем амбициозные. Реформы, проведенные в 2000-е годы, носили радикальный характер и принципиально изменили содержание,

социальную миссию и портрет российского образования и науки. Их социально-экономические последствия далеко не однозначны.

Можно ли утверждать, что реформы достигли целей модернизации и осовременили образование и науку? В известной степени — да, и об их положительных сторонах немало сказано их же сторонниками. Но необходимо видеть и оборотную сторону реформ.

Модернизация и реформирование образования приняли перманентный характер, при котором постоянно запускаются очередные нововведения, меняющие самый институт народного образования, его состав и структуру, статус образовательных учреждений, нормативную базу учебно-методического процесса (на сегодня сменилось уже три поколения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) — действуют ФГОС++; надстройка над этой системой в виде профессиональных стандартов Минтруда РФ по 40 кодам видов деятельности). Результаты этой реформационной деятельности не принимаются во внимание при запуске следующей волны преобразований. «Административный восторг» (Ф.М. Достоевский) и бюрократический произвол — родимые пятна этого «реформизма». Реформы носили и носят исключительно верхушечный характер, их, как правило, «продавливают», высокомерно игнорируя мнение большинства научно-образовательного сообщества. И, что важно, за их результаты никто не несёт ответственности.

Сегодня, в результате серии образовательных реформ, сложилась система, в которой, наряду с обычными классическими университетами, действуют *федеральные и национальные исследовательские университеты*. Они оказываются на ступеньку выше институтов и

обычных университетов, что сказывается на материальном и финансовом положении современных вузов⁵.

Особые места в структуре отечественного образования занимают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Их деятельность регулируется Федеральным законом «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» №259-ФЗ от 10.11.2009 г.⁶.

⁵ Само понятие «федеральный университет» возникло в РФ в 2008 году с выходом Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 716. Создали их с целью модернизации образования и подготовки кадров для инновационной экономики. Всего в стране существует 10 ФУ.

И если статус ФУ — пожизненный, то национальным исследовательским университетом может стать только выиграв конкурс. Его проводят Правительство и Минобрнауки. Цель конкурса — выявить вузы, которые заняты важнейшими научными исследованиями. Перечень показателей, которым должен соответствовать НИУ, приведен в Приказе Минобрнауки России от 22.09.2015 №1038.

Категория НИУ присваивается на 10 лет, но её вуз может потерять в любое время, если реализация научно-исследовательских программ не даст ожидаемого эффекта.

Таких вузов в России сейчас 25. Десять из них сосредоточены в Москве, по три — в Санкт-Петербурге и Новосибирске, по два — в Перми и Томске, по одному — в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове и Челябинске.

⁶ Главные отличия МГУ и СПбГУ от всех прочих вузов России состоят в следующем:

Для них не являются обязательными федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Статья 4 упомянутого ФЗ разрешает им внедрять программы по собственным образовательным стандартам.

Они вправе проводить свои вступительные испытания.

Они самостоятельно утверждают формы дипломов, которые приравниваются к документам о квалификации государственного образца.

Диссертационные советы этих вузов не зависят от Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Присужденные ими ученые степени не нуждаются в утверждении.

Дифференциация университетов сегодня углубляется, наряду с классическими и техническими университетами выделились экономические университеты. В рамках дальнейшего конституирования элитарного образования, проходящего под лозунгами повышения глобальной узнаваемости российских вузов, образуются группы так называемых глобальных и ведущих университетов (под эгидой НИУ ВШЭ — Ассоциацию глобальных университетов (проекта 5-100); она же возглавляет и Ассоциацию ведущих вузов в области экономики и менеджмента).

В 2016–2017 годах оформились новые типологические единицы — опорные вузы России.

33 российских университета обрели статус инновационных и технологических центров региона. Их основная миссия — стать точками роста для экономического и социального развития своих областей⁷.

Эскалация «проектного творчества» предусматривается и на перспективу до 2030 года. В Минобрнауки подготовили проект, который носит название «Программа стратегического академического лидерства»⁸. Об этом проекте

МГУ и СПбГУ могут выполнять государственные заказы по определенным видам деятельности.

⁷ В основе решения Министерства образования и науки легли результаты конкурса, в котором приняли участие 121 вуз из 63 регионов. Отбор университетов осуществлялся на основании двух экспертиз. Одну из них проводили российские компании-работодатели, а вторую — эксперты профессионального сообщества и представители вузов. Ожидалось, что к концу 2018 года на базе опорных университетов появятся различные инновационные инжиниринговые центры, будут развиваться социально-экономические, инженерные, педагогические направления подготовки. Делалась ставка на то, что опорные университеты привлекут абитуриентов из разных регионов и станут альтернативой столичным учебным заведениям.

⁸ В программе будут участвовать университеты

известно не много. Но то, что известно, вызывает очень серьезные опасения в силу того, что в очередной раз навязывается имитационная модель (в контексте обоснованного академиком РАН В.М. Полтеровичем понятия «трансплантация» институтов), сформированная, «как всегда», «не здесь и не нами» с весьма туманными перспективами на успех. Из того, что известно, следует, что данная программа реформирования образования подготовлена международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), полное аутентичное название этого проекта звучит так: «Будущее образования и

из 50 субъектов России. Все участвующие в программе вузы будут разбиты на 4 группы:

- 1 группа для тех учебных заведений, которые будут решать задачу глобального превосходства;
- 2 группа вузов будет решать задачи кадрового и технологического развития;
- 3 группа решает вопросы развития отраслей;
- 4 группа — это базовые учреждения для реализации спроса на высшее образование.

В программе использован принцип многоуровневого привлечения работодателей к сотрудничеству на базе сетевого взаимодействия.

Предполагается, что университеты-лидеры будут «вытягивать» другие вузы, тем самым повышая качество всей системы образования и обеспечивая прорыв к мировому лидерству; именно в вузах будет осуществляться внедрение новых технологий в отдельные отрасли экономики.

В качестве Критериев оценки результативности программы предлагается такие, как доходы вуза от результатов использования интеллектуальной деятельности или от реализованных заказов, поступившие от региональных компаний; доля трудоустроенных выпускников в лучших отраслевых организациях.

Характерно, что формулируя категорический императив о достижении избранными российскими университетами глобальной узнаваемости и превосходства, авторы реформ признают, что это не означает обеспечения сопоставимого с вузами Европы и США финансирования. На очередной проект деньги, конечно, будут отпущены, и даже освоены. Но дадут ли они ожидаемый результат? (Грядет реформа высшего образования: <https://zen.yandex.ru/media/obucheniepro/griadet-reforma-vysshego-obrazovaniia-5ee005f6e708d12c3bb39018>).

навыков: Образование — 2030»⁹ (Сабельникова, 2020). Проект носит отчетливо глобалистский характер. Он ориентирован на тотальную цифровизацию образования и радикальное сокращение традиционных национальных форм обучения и воспитания; отражает запросы и интересы транснациональных корпораций в формировании полностью свободных рынков человеческого капитала и новой сегрегации людей по принципу «человека одной кнопки» и «людей-элитариев», подчинении сферы образовательных услуг потребностям рынка трудовых ресурсов, точнее, рыночному спросу, этого нового рынка человеческого капитала¹⁰ (Хазин 2020a; Хазин 2020b; Евзрезов и др. 2014; Четверикова, 2019).

Идет подготовка к административной реформе в МГУ имени М.В. Ломоносова¹¹. Административная реформа в Московском университете вызвала определенную полемику в научно-образовательном сообществе.

Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о сути и деталях реформы. До конца текущего года в МГУ, действительно, появятся принципиально новые структурные формы — научно-образовательные школы. В ближайшее

⁹ RE-ENGINEERING-FUTURES Будущее образования: глобальная повестка. Оператор проекта SCOLTECH. Сколковский институт науки и технологий. Партнеры: Сколково, Инновационный центр; Агентство Стратегических инициатив. - 212 с. Электронная версия: URL: http://rusla.ru/upload/News15/GEF.Agenda_ru.pdf.

¹⁰ Кто стоит за проектом «Образование 2030» [Электронный ресурс — <https://zen.yandex.ru/media/pozhivomu/kto-stoit-za-proektom-obrazovanie-2030-5ef60cc59dd97322c75d85b5>].

¹¹ По первоначальной информации газеты «Коммерсантъ», схема реформ предполагала следующее. Анонсированный в начале 2020 года проект реформы исходил из того, что все 40 факультетов, лаборатории и институты, объединяет в 14 высших школ, во главе каждой будет назначен новый декан (Тяжлов и др., 2020).

время об их создании будет объявлено официально, а с декабря 2020 — января 2021 года они начнут готовить кадры — главным образом, на уровне магистрантов и аспирантов. Но реформа не затронет основные факультеты (Лемуткина, 2020).

Нет необходимости доказывать, какой идеальный бюрократический шторм разворачивается при смене статуса университетов и как это сказывается на учебном и научном процессах. Бюрократизация и административная нагрузка зашкаливает, превращая профессорско-преподавательский состав в кафедральных клерков, permanently занимающихся написанием планов и отчетов. Научное творчество вырождается в штамповку отчетных публикационных единиц «со знаком “Scopus” или WoS». Руководство структурных подразделений из ученых вынужденно превращается в «начальников, администрирующих процесс».

Характерные тенденции в сфере образования и науки:

- среднее специальное образование стагнирует при стабильно растущем дефиците наиболее востребованных профессий;
- высшее образование, сотрясают нескончаемые эксперименты, структурные реорганизации, смена моделей и методов обучения. Несмотря на растущие год от года показатели конкурсов в высшие учебные заведения, потребности экономики в кадрах с высшим образованием не удовлетворяются;
- показатели количества обучаемых, ежегодных приемов и выпусков, распределения дипломированных специалистов «зависают» на уровне начала 90-х годов.

Качество образования стало притчей во языцех, начиная с элементарной

грамотности и общей культуры молодых специалистов и кончая их профессиональной компетенцией. Элитаризация образования не решает и не может решить фундаментальных проблем образования. Ползучая и теневая коммерциализация превращается в социальный бич, серьезно ограничивающий доступность качественного образования. Магистратура, ординатура повсеместно стали платными «со всеми вытекающими» последствиями (ограничение возможностей продолжения образования т.д.).

Аспирантура (остепенение молодых) специалистов: в этой сфере происходят схожие процессы. Причем в академических институтах РАН аспирантура в результате реформ пострадала ещё больше, чем в университетской сфере. Падают «приёмы»; «общие количества»; «выпуски»; «защиты на выходе», платность магистратуры воздействует на снижение наборов в аспирантуру, поскольку степени бакалавра для поступления недостаточно.

В докторантуре идут аналогичные процессы скукоживания по «приоритетам» и качественно-структурным показателям.

На стабильности и качестве работы аспирантур и докторантур негативно сказались многолетние шоковые реформы, как высшего профессионального образования, так и поствузовского образования, а также, начиная с 2013 года, — реформ фундаментальной науки и Российской академии наук, вызвавшие глубоко неоднозначное отношение научного и образовательного сообщества.

«За ширмой» общественных начал работы диссертационных советов процветает вполне себе «рыночная стихия», как с вполне официальными ценами за обучение и защиты, так и те-

невыми приплатами за разного рода сопутствующие услуги.

Особый аспект — это всепроникающая коррупция вокруг освоения бюджетных средств¹².

Всё это ведет и во многом уже привело к возникновению опасных разрывов в системе многоуровневого и многоступенчатого образования.

Фундаментальная наука пострадала ещё в большей степени, чем образование (Алферов, 2005). С одной стороны, формально, её финансирование после 2013 года росло с видимым постоянством. Вместе с тем, серьёзных улучшений в науке не произошло. Ожидаемых инновационных прорывов, за исключением науки и технологий в оборонно-промышленном комплексе, не произошло. Технологическая база фундаментальной науки, обеспеченность современным оборудованием, приборной базой растёт избирательно и медленно. Достигнув пика в 2015 году, затраты на оборудование за 2015–2018 гг. упали в 1,4 раза. То же происходило с финансированием науки из бюджета (таблица 1). Падали общие расходы на науку, в том числе и на фундаменталь-

¹² По сообщениям в СМИ, стат-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич задержана 3 июля 2020 г. по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. В связи с этим приводится мнение весьма информированного ТГ-канала «Три буквы»: «Арест замминистра науки Марины Лукашевич — это старт большого «дела учёных», призванного навести порядок в распределении многомиллиардных субсидий на научные исследования. Проверяются все крупнейшие государственные ВУЗы страны и их ректоры на предмет возможного коррупционного взаимодействия с одной из главных фигур, «решавших вопросы» в ведомстве. В зоне особого внимания и интереса весь Дальневосточный федеральный округ и Северо-Западный. Поскольку без неё невозможно реализовать базовые положения национального проекта «Наука» и обеспечить научно-технологическую трансформацию страны» (Иванов, 2020).

ную, и на прикладную. В процентном отношении в 2014/2018 гг. к расходам федерального бюджета они сократились с 2,95 до 2,52%; по доле в ВВП — с 0,55 до 0,40%. Сходная депрессивная динамика была характерна и для патентной активности российских инноваторов.

Глубокие изменения в социальной политике привели к весьма своеобразным социальным последствиям: видимости и реальности гражданского общества весьма расходились друг с другом:

- Государство формально провозгла-

Таблица 1

Финансирование науки из средств федерального бюджета¹³

	2000	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Расходы федерального бюджета:	17,4	76,9	237,6	437,3	439,4	402,7	377,9
млрд руб.							
в том числе:							
на фундаментальные исследования	8,2	32,0	82,2	121,6	120,2	105,2	117,0
на прикладные научные исследования	9,2	44,9	155,5	315,7	319,2	297,5	260,9
в процентах:							
к расходам федерального бюджета	1,69	2,19	2,35	2,95	2,81	2,45	2,30
к валовому внутреннему продукту	0,24	0,36	0,51	0,55	0,53	0,47	0,41

Бюрократизация управления наукой и образованием губительно сказывается на академических и университетских свободах и самоуправлении.

Кризис и пандемия обнаружили фундаментальные недостатки «оптимизированного» в начале 2000-х годов здравоохранения (известна оценка вице-премьера Т. Голиковой того, что реформу здравоохранения мы провалили). Но они показали и то, что остатки созданной в СССР по «модели Семашко» народной, общественной медицины, даже в столь урезанном виде, мобилизационные ресурсы государства позволили в самые короткие сроки мобилизовать потенциал эффективной противопандемической политики, и даже оказывать зарубежную помощь как оборудованием, так и лечением.

¹³ По данным Федерального казначейства «Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов» на 1 января следующего за отчетным годом. 2000 г. — в соответствии с Приложением 2 к Федеральному закону «Об исполнении федерального бюджета».

шало признание благотворности гражданского общества, гражданской инициативы, самоорганизации, самоуправления, институтов партнерства, диалога и общественного контроля в системе принятия политических решений. Оно предпринимает определенные усилия по стимулированию, поддержке, активному влиянию развития гражданских институтов.

- Оно финансово поддерживает НКО, работающие в социальной сфере, протезирует развитие «третьего сектора», институтов общественного контроля (Общественная палата; Счетная палата; Общественные советы).
- Но при этом и политика, и законодательство, формируемые в недрах исполнительной власти — главного источника законотворчества, способствуют ползучей реставрации всемогущей монополии административной системы, центральной власти, подавлению общественного

(местного) самоуправления и общественной инициативы.

Фаза теневой приватизации и коммерциализации функций государственного и муниципального управления прошла. Сегодня бюрократический аппарат окончательно оформился как новый политико-управленческий класс, не только как «класс в себе», но и «класс для себя», со своими профессионально-клановыми интересами, который регулярно и в достаточной степени цинично своими публичными скандальными высказываниями манифестирует истинное отношение чиновничества к тем, кому они обязаны служить, посредством публичного унижения гражданского достоинства, социальных, в конце концов просто человеческих прав граждан.

Много надежд возлагается на пресловутую цифровизацию, внедрение технологий искусственного интеллекта. Конечно, в идеале, да и в имеющемся позитивном опыте, например в области предоставления населению государственных услуг через много-функциональные центры (МФЦ), оцифровке денежных расчетов и обращения, бурном развитии электронной торговли, эти надежды вполне реалистичны. Это подтверждает и взрывное развитие цифровизации в условиях пандемии коронавируса COVID-19 в связи с массовым переводом людей на «удаленный режим работы» на дому. Но надо видеть и угрозы цифровизации: формальная «оцифровка» уже вполне сложившейся «новой административно-командной системы» придает ей черты не только административного, но и политического всепоявления и давления. И это, в первую очередь, коснется таких социально-профессиональными групп, как научное сообщество; образовательное сообщество, медицинское сообщество, творческое сообщество, т.е. интеллектуальных

элит, формирующих творческое и креативное ядро гражданского общества, интеллектуальный потенциал/капитал будущего страны.

Социальные последствия и угрозы, сопровождающие эту сторону социального неравенства, весьма опасны. Есть основание предвидеть:

- Критическое нарастание новой, внутренней «российской многополярности»: многовекторной и многосторонней поляризации и расслоения общества, вымывание из социальной структуры общества российского «среднего класса», который в первое десятилетие 2000-х (до глобального экономического кризиса 2008–2009 гг.) только-только начал набирать силу, но уже успел проявить себя в период восстановительного роста, признаков возрождения научно-технического, технологического и промышленного потенциала страны.
- Ценности и ценностный капитал: спад общественного энтузиазма после присоединения (в 2014 году) Крыма, угрозы ослабления общественной солидарности, социальной справедливости и парадоксы проявления нравственной нищеты и поведенческих патологий/девиаций в условиях предкризисной затянувшейся стагнации (2011–2020 гг.), протекающих одновременно экономического кризиса и пандемии вируса COVID-19. Похоже, жизнь человека перестает быть высшей ценностью; причём дети, старики, малоимущие — самый незащищенный человек перед лицом слабеющего социального государства, правоохранительных и судебных систем.
- В развитии элит обозначились тренды к отчуждению от общества,

утрате социально-профессиональной миссии, снижению профессионально-квалификационных качеств, ослаблению профессиональной этики и ответственности, склонность к проявлениям социального, политического, экономического паразитизма¹⁴. Налицо интенсивное перерождение элиты в новую сословно-классовую субъектность, шикующую и жирующую, презиращую национальные ценности и народ, игнорирующую национальные интересы, являющуюся не только агентурой влияния, но и неявным участником информационных войн, имморалистскую, тихо ненавидящую также и власть, «с руки которой кормится». По качеству элит мы оказались на уровне Ботсваны и Мексики (Крыштановская, 2005; Шибутов и др., 2008; Российская элита..., 2014; Салгириев, 2012. С. 252–256). В том числе по причинам их слабой ориентации на национальные интересы, наличия зарубежных банковских счетов и недвижимости, связывания будущего детей с зарубежным обра-

зованием и получением работы на Западе, низкой социальной ответственностью бизнеса и истеблишмента, пресловутой творческой интеллигенции. Немаловажную роль играет и засоренность элит номенклатурной архаикой из советского прошлого, современным бюрократизмом, политической и экономической коррупцией. Эти тенденции, хотя и выражены слабее, чем в 90-е, но по-прежнему недооцениваются, недостаточно жестко и бескомпромиссно преследуются и поэтому живучи.

- Именно эти силы составляют резидентуру цветных и твиттерных, новейших telegram-революций (Беларусь), активную оппозицию важнейшим инициативам власти, в частности конституционным реформам, что и показали события весны-осени 2020 года (Патрушев, 2020).

И здесь очень полезно не забывать не только предысторию перестройки и реформ 90-х — маячат очень неприятные исторические аналогии, о которых небезопасно, нельзя забывать («отчуждение всех против всех» в предреволюционную эпоху начала XX века, «бархатную» февральскую (1917 г.) революцию, последующую Великую Октябрьскую социалистическую революцию и затем «кровавую мясорубку» Гражданской войны).

И как резонансные последствия: после 2013 года возобновляется утечка мозгов из России. В Российской академии наук на протяжении многих лет, начиная с 2005–2006 гг., когда были сформулированы и поставлены задачи ускоренной социально-экономической модернизации, перехода на инвестиционно-инновационные модели развития, удвоения экономического роста за 10 лет, кадровые проблемы были

¹⁴ Так, в 2020 г. вышел обширный доклад «Качество элит 2020», подготовленный исследователями из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» и компанией dxFeed Solutions. Вывод для России оказался неутешительным. По качеству элит мы оказались на уровне Ботсваны и Мексики.

Введенный исследователями индекс качества элит показывает, как действия элит и их подходы к формированию благосостояния ускоряют или замедляют развитие стран. В приведенном анализе показывается влияние национальных элит на общество через систему перераспределения материальных и нематериальных ценностей, способность выстраивать работающие институты и бизнес-модели. Всего было проанализировано 72 уникальных показателя, показывающих ценности, качество и результаты работы правящих групп в ведущих экономиках мира (Российская элита..., 2014); (Салгириев, 2012. С. 252–256).

постоянно в центре внимания российской науки, Российской академии наук (РАН). На портале РАН ведется постоянный мониторинг литературы и научных работ, посвященных «утечке мозгов». В этих работах представлены и общие оценки причин и масштабов эмиграции специалистов, пики которых пришлось на 90-е — начало 2000-х годов, когда острый трансформационный кризис ударил как по институциональной роли науки в целом, так и запросам экономики и общества на научный продукт. Резко ухудшились социально-профессиональный статус и материальное положение ученых, технико-технологическое и приборное обеспечение научных исследований. Политическая и экономическая нестабильность также вносила свой вклад в падение авторитета и престижа науки. Всё это по совокупности непосредственно стимулировало отток талантливой молодежи, сложившихся ученых «с именем» к отъезду за рубеж, тем более что за элитой российской науки велась настоящая охота западными научными центрами, специализированными рекрутинговыми агентствами.

Попытки решить проблему через увеличение зарплат научным сотрудникам, создание специальных стимулирующих инструментов к положительным результатам не приводили. Это стало ясно уже к началу заката «экономики трубы», старту глобального экономического кризиса (2008 г.), последующей долговременной стагнации¹⁵. О роли реформ фундаментальной науки (2013 г.) уже было сказано. Сегодня, когда достоянием гласности стали данные Погранич-

ной службы ФСБ России, обнародованы данные систематической миграционной статистики, мы вправе утверждать, что положение в образовании и науке стало самостоятельным и сильным фактором «утечки мозгов» за границу, торможения омоложения научных кадров, существенного ослабления интеллектуального потенциала страны¹⁶.

Пограничная служба ФСБ в 2019 году впервые опубликовала данные о количестве россиян, уезжающих за рубеж на работу. Эта статистика сильно отличается от информации Росстата, согласно которой россияне мигрируют в основном в страны СНГ.

За первые три квартала 2019 года на работу за границу уехали 71,5 тыс. граждан РФ. Можно предположить, что по итогам прошлого года их число могло приблизиться к 100 тыс. Причем только два государства из стран бывшего СНГ оказались популярными для трудовой деятельности — Казахстан (лидер рейтинга) и Узбекистан.

В последние годы набирает темпы утечка мозгов из России в страны Европы, США, Китай, Корею и Японию. По данным Российской академии наук, в 2013 году число высококвалифицированных эмигрантов-россиян составляло 20 тыс. человек, а в 2016 году — 44 тыс. В Росстате посчитали, что 22% от общего количества эмигрантов имеют высшее образование. Больше всего таких людей едут в Германию и США. В 2018 году Соединенные Штаты одобрили более 776 тыс. виз, позволяющих работать на территории страны, из них 3726 получили россияне.

Об этом свидетельствуют также раз-
работки и публикации РАНХиГС (Мкртчян

¹⁵ Brain-drain — утечка научных кадров или интеллекта? (Источник: Наша власть — дела и лица, Юрий Степанов), 31.10.2006. [Электронный ресурс — http://www.ras.ru/digest/shownews.aspx?_language=ru&id=d62c57cd-7c2a-4d1a-a2c0-eb1379d4386f].

¹⁶ Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 году. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс — https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm].

и др., 2018), в частности, доклада «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений», широко опубликованного в СМИ.

Двойной удар экономического кризиса и пандемии не мог не принести серьезных неприятностей для экономики и социальной сферы. Спад производства и экономической активности, рост заболеваемости были достаточно велики, особенно в период с марта по апрель 2020 года. Не оправдались и прогнозы на то, что выход пандемии «на плато» в мае-июне текущего года, вкуче с достаточно результативной антипандемической политикой, прогрессом в разработке антивирусной вакцины и технологий лечения, развернутым введением общегосударственной сети противоиных госпиталей, позволит избежать второй волны пандемии.

Но имеется и положительная часть. Государственная власть проводит комплексную и последовательную политику как оперативного реагирования, так и планомерно-проектного характера.

Основной антикризисной и антипандемической политикой является общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. С учетом целей, приоритетов, ресурсного обеспечения и контрольных цифр плана скорректированы Национальные стратегические задачи, национальные стратегические проекты и государственные программы.

Решение проблемы социально-экономического неравенства нельзя откладывать на потом, поскольку его радикальное преодоление является важным ресурсом мотивирования и стимулирования эффективности и производительности труда, восстановления спроса и

оживления рынков и, соответственно, энергичного выхода не просто из текущего кризиса, но и устранения причин затянувшейся предкризисной стагнации. Необходимо переосмыслить весь опыт национальных стратегических проектов, начиная с 2005/2006 годов, 2012/2018 и 2018/2024 гг., в которых социальные цели и приоритеты впервые стали ключевыми элементами государственного стратегического прогноза и государственного стратегического планирования, внести существенные коррективы в государственную экономическую политику и управление, в том числе с учетом уроков кризиса и пандемии, в сформированную за истекшие годы систему социальных институтов, деятельность отраслей социального сектора экономики.

Проведена работа по корректировке национальных стратегических проектов с учетом новых национальных целей¹⁷. Сроки исполнения нацпроектов смещаются с 2024-го на 2030 год, а их мероприятия пополняются мерами из

¹⁷ Обновленные цели включают также и будущий облик образования:

по п. б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» предусматривается:

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (О национальных целях..., 2020).

общенационального плана восстановления экономики после пандемии.

Это, несомненно, важно с точки зрения выбора сценария корректировки и выправления государственной политики в области образования и науки. Но при этом нужно со всей ответственностью понимать, что проблемы лежат не только в финансовой сфере и, тем более, не в имитации форм и институтов,

которые исторически складывались на Западе, отличаются многообразием в зависимости от цивилизационно-культурных факторов, идеологических и ценностных оснований. За облик образования и науки в пост-пандемическом мире уже сейчас ведётся серьёзная борьба, и от её исхода зависит и будущий курс в научно-образовательной сфере.

ЛИТЕРАТУРА

Конституция Российской Федерации (2020). Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года (Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № 445 “Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками”). С. 4, 7. [<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001>]

О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года (2020). Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474.

О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. (2017). Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208. [<http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921>]

Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [<http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027>]

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606: [<http://www.kremlin.ru/acts/bank/35260>]

Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс. (2019). Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: АСТ. 693 с.

Алфёров Ж.И. (2005). Мы должны винить сами себя. СПб.: Наука. 325 с.

Барабанов О., Беспалов А., Ибрагимова К., Колташов В., Полетаев Д., Саворская Е. (2020). Социальное измерение «глобального всеобщего достояния»: можно ли преодолеть неравенство в мире? // Доклад Международного дискуссионного клуба Валдай. Январь 2020. — с. 37-40.

Валуйская М. (2019). Расслоение общества: богатые и бедные россияне. 10.09.2019. [Электронный ресурс — Режим доступа — https://aif.ru/dontknows/infographics/rassloenie_obshchestva_bogatye_i_bednye_rossiyane_infografika]

Городецкий А.Е. (2019). Национальная и экономическая безопасность: императивы меняющейся стратегической культуры // Развитие и безопасность. №4. — С. 13-25.

Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. (2000). Экономическая социодинамика. — М.: ИСЭПРЕСС. — С. 278.

Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. (2013). Индивидуум & государство: экономическая дилемма. М.: Весь мир. 479 с.

Евзрезов Д. В., Майер Б.О. (2014). «Образование 2030» — вызов системе образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. №2(18). С. 119–130.

Журенков К. (2019). Несчастье быть средним. Как себя чувствует средний класс в разных странах мира // Огонёк. №15. 22.04.2019. С. 4 [<https://www.kommersant.ru/doc/3930417>]

Иванов А. (2020). В РФ стартовало большое “дело учёных” (“звучат прежде неприкасаемые фамилии”).09.09.2020.[[https://zavtra.ru/events/v_rf_startovalo_bolshoe_delo_uchyonih_\(zvuchat_prezhde_neprikasaemie_familii\)](https://zavtra.ru/events/v_rf_startovalo_bolshoe_delo_uchyonih_(zvuchat_prezhde_neprikasaemie_familii))]

Капелюшников Р.И. (2020). Команда Т. Пикетти о неравенстве в России: коллекция статистических артефактов // Вопросы экономики. № 4. С. 67-106.

Коровкин В. (2020). Конец работы: почему в мире будущего нет места для среднего класса [<https://www.forbes.ru/biznes/403801-konec-raboty-pochemu-v-mire-budushchego-net-mesta-dlya-srednego-klassa>].

Краснушкина Н. (2019). Не богаты, не бедны. Российский средний класс тает, меняя потребительские привычки // Деньги. Приложение №19 от 15.05.2019. С. 16 [https://www.kommersant.ru/doc/3966633?from=doc_vrez].

Крыштановская О. (2005). Анатомия российской элиты. М.: Захаров. 2005. - 384 с.

Кто стоит за проектом “Образование 2030” [<https://zen.yandex.ru/media/pozhivomu/kto-stoit-za-proektom-obrazovanie-2030-5ef60cc59dd97322c75d85b5>].

Лемуткина М. (2020). Раскрыты детали создания в МГУ научно-образовательных школ. Виктор Садовничий: «Реформы факультетов не будет!» // Московский комсомолец. № 28391 от 16 октября 2020 г.

Миланович Б.М. (2014). Глобальное неравенство доходов в цифрах: на протяжении истории и в настоящее время: обзор / докл. к XV Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 1–4 апр. 2014 г. / — М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

Мкртчян Н., Флоринская Ю. (2018). Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений // Экономическое развитие России. Т. 25 № 2. С. 60-63.

«Образование-2030»: заседание рабочей группы проекта пройдет в 2020 году в Москве. [<https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/5901050/>]

Патрушев Н. (2020). Об отработанных западом инструментах “цветных революций” // Аргументы и факты (Москва), №024, 10.06.2020 [<http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2799/>]

Пикетти Т. (2015a). Капитал в XXI веке, Ad Marginem, Москва (фр. Издание: Le Capital au XXIe siècle, Éditions du Seuil[en]*, Paris, 2013).

Пикетти Т. (2015b). Экономист Тома Пикетти: уровень неравенства в России запредельный. Интервью. BBC news/ Русская служба. 27 ноября 2015. [Электронный ресурс — Режим доступа: <https://www.bbc.com/russian>]

Пикетти Т. (2019). Капитал и идеология. Издательство Сей. С.1232 (французское издание). ISBN 978-2021338041 (французское издание).

Птицын А. (2011). Средний Класс? Рейгономика кончилась. Источник: [<https://oko-planet.su/finances/financesday/85234-apticyн-kanada-ale-sredniy-klass-reygonomika-konchilas.html>].

Российская элита — 2020 (2014). Программа исследовательских грантов Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва, июль 2013, valdaiclub.com [https://www.hse.ru/data/2014/03/17/1334929477/Russian_elite_2020_rus.pdf]

Рубинштейн А.Я. (2017). Элементы общей теории изъятий смешанной экономики // Вопросы государственного и муниципального управления. № 1. С.71-102.

Рубинштейн А.Я., Городецкий А.Е. (2018). Государственный патернализм и патерналистский провал в теории опекаемых благ // Journal of institutional studies. Т.10. № 4. С.38-57. DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.2.038-057.

Рубинштейн А.Я. (2019). О провалах государства и несостоявшихся реформах в гуманитарном секторе // Вопросы теоретической экономики. № 1. С.116-132. DOI: 10.24411/2587-7666-2019-10109.

Сабельникова Е. (2020). Международный проект «Образование 2030». [<https://globalcentre.hse.ru/nletter10.1>].

Сангокойя Д. (2020). Социальная справедливость, инклюзивность и устойчивое развитие нуждаются в «великой перезагрузке». [<https://www.weforum.org/agenda/2020/10/social-justice-inclusion-and-sustainable-development-need-a-great-reset-here-are-3-key-steps/>]

Салгириев А.Р. (2012). Политическая элита России: особенности формирования и развития // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология / Издательство: Адыгейский государственный университет (Майкоп) №2, с. 252-256.

Ткачёв Иван. (2020). Credit Suisse оценил обеднение россиян во время пандемии. 22 октября 2020 [<https://www.rbc.ru/economics/22/10/2020/5f9160219a7947b5cb137f38>]

Тяжлов И., Васильева А. (2020). МГУ сливает свои факультеты // Коммерсантъ, 27.04.2020 [<https://www.kommersant.ru/doc/4332506>]

Фляхов Р. (2020). Богатых не тронут: почему Давос не стал прорывом. К чему пришел Всемирный экономический форум в Давосе [<https://www.gazeta.ru/business/2020/01/25/12927476.shtml>]

Хазин М. (2020а). Либеральный заговор и левоконсервативный поворот (статья первая). 08.07.2020. [<https://narodsobor.ru/2020/07/08/mihail-hazin-liberalnyj-zagovor-i-levokonservativnyj-povorot/>]

Хазин М. (2020b). Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок (статья вторая). 08.07.2020. [<https://narodsobor.ru/2020/07/08/obrazovanie-2030-uprazhdenie-shkol-uchitelej-uchebnikov-i-ocenok/>]

Хвостик Е. (2019). Богатства России прирастают миллионерами и миллиардерами. Credit Suisse изучил мировое благосостояние [<https://www.kommersant.ru/doc/4133424>]

Четверикова О. (2019). Цифровизация — финальный этап ликвидации российской школы [<https://regnum.ru/news/2639995.html>]

Шибутов М.М., Собянин А.Д. (2008). Российская элита эпохи Владимира Путина в преддверии перемен // Республика. № 3.

Экономическая теория государства: новая парадигма патернализма (2020). / Под ред. А. Я. Рубинштейна, А. Е. Городецкого, Р. С. Гринберга / Монография. Колл. Авторы. — СПб.: Алетейя, 2020. 424 с.

Anthony Shorrocks, James Davies and Rodrigo Lluberias (2020). Research Institute Global wealth report 2020: Before the storm. Credit Suisse Group AG - Credit Suisse Research Institute [<https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html>]

Andrey Yev. Gorodetsky¹

STATE SOCIAL POLICY AT A CROSSROADS: FROM PATERNALIST FAILURE TO SOCIAL DOWNFALL IN THE ECONOMY

Keywords: *social policy; social failure, science, education, post-pandemic world.*

This article is concerned with the problems of state social policy, pointing to the essence and challenges of modern social policy, to its role in economic relations, and to the periodic nature of the formation of its various types. The question of socio-economic inequality is analysed in the broad sense, from the point of view not only of the differentiation of incomes and wealth, but also of access to the social benefits that create and multiply human capital, of the place of the individual in the structure of society,

and of connections with the crisis of the middle class. The article formulates a conception of the social failure of the state as the result of theoretical blunders, of errors by the state authorities in setting targets and determining how they are to be met, and of deformations in the field of politics and governance and in the social structure. The social failure is analysed in the context of reforms to the socio-economic infrastructure (of education and science), and possible alternative solutions are indicated.

REFERENCES

Acemoglu Daron, Robinson James (2019) *Why are some countries rich and others poor.* M.: AST. 693 p.

Alferov Zh.I. (2005) *We have to blame ourselves.* SPb.: Science. 325 p.

Barabanov O., Bepalov A., Ibragimova K., Koltashov V., Poletaev D., Savorskaya E. (2020) *The social dimension of the “global commons”: can inequality in the world be overcome? // Report of the Val-dai International Discussion Club.* P. 37-40.

Chetverikova O. (2019) *Digitalization is the final stage of liquidation of the Russian school* [<https://regnum.ru/news/2639995.html>]

Constitution of the Russian Federation (2020) *Adopted by popular vote on December 12, 1993 with amendments approved during a nationwide vote on July 1, 2020 (Decree of the President of the Russian Federation dated 03.07.2020. No. 445 “On the official*

¹ **Andrey Yev. Gorodetsky**, Doctor of Economics, Professor, Scientific Direction «Institutes of Modern Economics and innovative development» of Institute of Economics RAS, Moscow, Russia (aegorod@mail.ru).

* **JEL codes:** D7 (D73, D78); E02 (E24); I (I14, I15, I18; I23-28; I3).

Citation: Gorodetsky A.E. (2020). Forwarding the social policy of the state: from paternalistic to social failure in economy. *Problems in Political Economy.* 4 (24): 82–105.

DOI: 10.5281/zenodo.4422731 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422731>)

publication of the Constitution of the Russian Federation as amended"). P. 4, 7 [<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001>]

Decrees of the President of the Russian Federation (2012) May 7, 2012. No. 596-606: [<http://www.kremlin.ru/acts/bank/35260>]

Economic theory of the state: a new paradigm of paternalism (2020) / ed. A. Ya. Ru-binshtein, A. E. Gorodetsky, R.S. Grinberg / Monograph. Call. Authors. - SPb.: Aleteya. 424 p.

Education 2030: a meeting of the project working group will be held in 2020 in Moscow. [<https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/5901050/>]

Evzrezov D.V., Mayer B.O. (2014) "Education 2030" - a challenge to the education system // Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University. No. 2 (18). P. 119-130.

Falyakhov R. (2020) The rich are not touched: why Davos was not a breakthrough. Where did the World Economic Forum in Davos come to? [<https://www.gazeta.ru/business/2020/01/25/12927476.shtml>]

Gorodetsky A.E. (2019) National and economic security: imperatives changing strategic culture // Development and security. No. 4. P. 13-25.

Grinberg R.S., Rubinstein A.Ya. (2000) Economic sociodynamics. M.: ISEPRESS. P. 278.

Grinberg R.S., Rubinstein A.Ya. (2013) Individual & State: An Economic Dilemma. M.: The whole world. 479 p.

Khvostik E. Russia's wealth is growing by millionaires and billionaires. Credit Suisse has studied the world's wealth. [<https://www.kommersant.ru/doc/4133424>]

Ivanov A. (2020) In the Russian Federation, a large "business of scientists" has started ("formerly untouchable surnames are heard"). 09.09.2020. [[https://zavtra.ru/events/v_rf_startovalo_bol_shoe_delo_uchyonih_\(zvuchat_prezhde_neprikasaemie_familii\)](https://zavtra.ru/events/v_rf_startovalo_bol_shoe_delo_uchyonih_(zvuchat_prezhde_neprikasaemie_familii))]

Kapelyushnikov R.I. (2020) T. Piketty's team on inequality in Russia: a collection of statistical artifacts // Problems of Economics. No. 4. P. 67-106.

Khazin M. (2020a) The Liberal Conspiracy and the Left Conservative Turn (article one). 07.08.2020 [<https://narodsobor.ru/2020/07/08/mihail-hazin-liberalnyj-zagovor-i-levokonservativnyj-povorot/>]

Khazin M. (2020b) Education 2030: Abolish schools, teachers, textbooks and grades (article two). 07.08.2020 [<https://narodsobor.ru/2020/07/08/obrazovanie-2030-uprazhdenie-shkol-uchitelej-uchebnikov-i-ocenok>]

Korovkin V. (2020) The end of work: why there is no place for the middle class in the world of the future [<https://www.forbes.ru/biznes/403801-konec-raboty-pochemu-v-mire-budushchego-net-mesta-dlya-srednego-klassa>].

Krasnushkina N. (2019) Not rich, not poor. The Russian middle class is melting, changing consumer habits // Money. Appendix No. 19 of 05.15.2019. P. 16 [https://www.kommersant.ru/doc/3966633?from=doc_vrez].

Kryshтанovskaya O. (2005) Anatomy of the Russian elite. M.: Zakharov.

Lemutkina M. (2020) The details of the creation of scientific and educational schools at Moscow State University are disclosed. Viktor Sadovnichy: "There will be no reform of faculties!" // Moscow's comsomolets. No. 28391 dated October 16, 2020.

Milanovic B.M. (2014) Global Income Inequality in Figures: Throughout History and Present: Review / Report. to the XV Apr. int. scientific. conf. on the problems of economic and social development, Moscow, April 1–4. 2014. M.: Ed. house of the Higher School of Economics.

Mkrtchyan N., Florinskaya Y. (2018) Skilled migration in Russia: balance of losses and gains // Economic development of Russia. T. 25 No. 2. P. 60-63.

On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030 (2020). Decree of the President of the Russian Federation of July 21, 2020. No 474.

On the Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the Period up to 2030 (2017) Decree of the President of the Russian Federation dated May 13, 2017 No. 208. [<http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921>]

Patrushev N. (2020) About the tools of “color revolutions” used by the West // Argumenty i Fakty (Moscow). No. 024. 10.06.2020 [<http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2799/>]

Piketty T. (2015a) Capital in the XXI century, Ad Marginem, Moscow, 2015, (French edition: Le Capital au XXIe siècle, Éditions du Seuil [en] *, Paris, 2013)

Piketty T. (2015b) Economist Tom Piketty: The level of inequality in Russia is prohibitive. Interview. BBC news / Russian Service. November 27, 2015. [Electronic resource - Access mode: <https://www.bbc.com/russian>]

Piketty Thomas. Capital and Ideology. Sey Publishing House, 2019. A paraître le 12 septembre 2019. P. 1232 (French edition). ISBN 978-2021338041 (French edition).

Presidential Decree of 07.05.2018. No. 204 «On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024» [<http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027>]

Ptitsyn A. (2011) Middle class? Reigonomics is over. [<https://oko-planet.su/finances/financesday/85234-apticy-n-kanada-ale-sredniy-klass-reygonomika-konchilas.html>].

Shorrocks A., Davies J. and Lluberas R. (2020) Research Institute Global wealth report 2020: Before the storm. Credit Suisse Group AG - Credit Suisse Research Institute. [Electronic resource - Access mode: <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html>]

Rubinstein A. Ya. (2017) Elements of the general theory of flaws in mixed economy // Questions of state municipal management. No. 1. P. 71–102.

Rubinshtein A.Ya., Gorodetsky A.E. (2018) State paternalism and paternalistic failure in the theory of patronized goods // Journal of institutional studies. T.10. No. 4. P. 38-57. DOI: 10.17835 / 2076-6297.2018.10.2.038-057.

Rubinstein A.Ya. (2019) On State Failures and Failed Reforms in the Humanitarian Sector // Questions of Theoretical Economics. No. 1. P.116-132. DOI: 10.24411 / 2587-7666-2019-10109.

Russian Elite — 2020 (2014) Research Grants Program of the Foundation for Development and Support of the Valdai International Discussion Club. Moscow, valdaiclub.com [https://www.hse.ru/data/2014/03/17/1334929477/Russian_elite_2020_rus.pdf]

Sabelnikova E. (2020) International project “Education 2030” [<https://globalcentre.hse.ru/nletter10.1>]

Salgiriev A.R. (2012) The political elite of Russia: features of formation and development // Bulletin of the Adyge State University. Series 1: Regional Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Science, Culturology / Publisher: Adygeyskiy gosudarstvennogo universiteta (Maikop). №2. P. 252-256.

Sangokoya D. (2020) Social justice, inclusion and sustainable development need a great reset. [<https://www.weforum.org/agenda/2020/10/social-justice-inclusion-and-sustainable-development-need-a-great-reset-here-are-3-key-steps/>]

Shibutov M.M., Sobyenin A.D. (2008) The Russian elite of the era of Vladimir Putin on the eve of changes // Republic. No. 3.

Tkachev I. (2020) Credit Suisse assessed the impoverishment of Russians during the pandemic. October 22, 2020 <https://www.rbc.ru/economics/22/10/2020/5f9160219a7947b5cb137f38>

Tyazhlov I., Vasilyeva A. (2020). MSU merges its faculties // Kommersant. 04.27.2020 [<https://www.kommersant.ru/doc/4332506>]

Valuiskaya M. (2019) The stratification of society: rich and poor Russians. 09.10.2019 [aif.ru/dontknows/infographics/rassloenie_obshchestva_bogatye_i_bednye_rossiyane_infografika]

Who is behind the Education 2030 project [<https://zen.yandex.ru/media/pozhivomu/kto-stoit-za-proektom-obrazovanie-2030-5ef60cc59dd97322c75d85b5>].

Zhurenkov K. (2019) The misfortune of being average. How does the middle class feel in different countries of the world // Ogonyok. No. 15 of 22.04.2019. P. 4 [<https://www.kommersant.ru/doc/3930417>]